

Representación cinematográfica del patrimonio bio y geocultural, y sus impactos en el turismo en México. El caso de las plantas y sustancias psicodélicas.

Francisco Almonacid Buenrostro
Candidato a Doctor Posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad, UNAM

Resumen

En términos generales, la UNESCO menciona que son varios los factores que pueden poner en riesgo al patrimonio mundial -incluidos los patrimonios bio y geocultural-. También, está documentado que, entre esos factores, se considera al desarrollo turístico descontrolado como un peligro para la conservación del patrimonio. No obstante, la peligrosidad del turismo puede ser *determinada*, refiriéndose a si representa una amenaza inminente, específica y comprobada, o *potencial*, cuando derivado del turismo un bien se enfrenta a amenazas que podrían tener efectos negativos en sus valores patrimoniales. Por otro lado, se sabe que las representaciones cinematográficas inducen y tienen impactos en los imaginarios turísticos. De manera adicional, un considerable flujo de turistas recientemente está llegando a México para probar nuevas opciones dentro la industria turística, concretamente para experimentar el consumo de plantas y sustancias psicodélicas. Algunos autores señalan que esta práctica está emergiendo entre los turistas modernos en países como México y otros países en América Latina, aún a pesar de la falta de una estructura de atención adecuada en el sector.

Es importante destacar que el patrimonio biocultural es el conocimiento y prácticas ecológicas locales, la riqueza biológica asociada (ecosistemas, especies y diversidad genética), la formación de rasgos de paisaje y paisajes culturales, así como la herencia, memoria y prácticas vivas de los ambientes manejados o construidos. Mientras que, el patrimonio geocultural fusiona aspectos del geopatrimonio y del patrimonio cultural.

Sin embargo, son pocos los trabajos que han examinado esta cuestión. Ante esto, este estudio tiene como objetivo proponer una vía conceptual para analizar cuál es la relación entre la representación cinematográfica de las plantas y otras sustancias psicodélicas como parte del patrimonio bio y geocultural con el turismo; y qué impactos tiene la actividad turística sobre este patrimonio.

Este trabajo se desarrolló a partir de una revisión tanto de literatura como de archivos en video. Es decir, los materiales que se utilizaron fueron artículos publicados en revistas científicas, películas albergadas en repositorios y plataformas digitales que tratan explícitamente sobre plantas y

otras sustancias psicodélicas; así como datos secundarios reportados por actores involucrados en las actividades turísticas.

Los resultados permiten determinar que la información existente es contradictoria, pues no siempre ni en todos los casos el turismo es considerado como una amenaza para el patrimonio bio y geocultural. Las diferencias que se encontraron fueron interesantes, y se agruparon en las siguientes categorías: i) coevolución de la representación cinematográfica del patrimonio bio y geocultural y el incremento en la tendencia del turismo para fines de consumo de plantas y sustancias psicodélicas; ii) comprensión y consideración de los efectos directos e indirectos de la actividad turística sobre el patrimonio bio y geocultural; iii) enfoques analíticos utilizados; iv) características del sitio que se muestra en la representación cinematográfica.

Entre las principales contribuciones, este trabajo ilustra que México está emergiendo como destino turístico derivado de la alta demanda de experiencias de consumo de plantas y sustancias psicodélicas. Además, hace evidente que nuestra comprensión sobre los efectos que el turismo tiene en las condiciones de este tipo de patrimonio aún está en una fase rudimentaria; por lo que algunos tópicos de investigación requieren mayor atención en el futuro. En ese sentido, también es necesario comparar el caso mexicano con otros países para establecer qué está detonando esa dinámica en el flujo de turistas que eligen a México como destino.

Referencias

Cardoso, L., Estevão, C., Fernandes, C., & Alves, H. (2017). Film induced tourism: A systematic literature review. *Tourism & Management Studies*, 13(3), 23–30. <https://doi.org/10.18089/tms.2017.13303>

Fry, C., Tomlin, C., Marsland, V., & Barnes, A. (2022). Lights, Camera, Conservation! Managing the Risks When Filming in Historic Locations: Adapting to Growth, a Pandemic and the Need for Sustainability. *Studies in Conservation*, 67(sup1), 77–86. <https://doi.org/10.1080/00393630.2022.2059989>

Gosse, J. (2022). Altered States: Psychedelic Experimental Cinema as Border Crossing in Bruce Conner's LOOKING FOR MUSHROOMS. *The Journal of Cinema and Media Studies*, 61(5). <https://doi.org/10.3998/jcms.18261332.0061.508>

Hannon Ovies, D. (2021). Hongos psilocibios como patrimonio biocultural y su potencial para el desarrollo local en la Sierra Mazateca de Oaxaca. *Perspectiva Geográfica*, 26(2), 37–53. <https://doi.org/10.19053/01233769.12400>

Douvis, C., Poupkou, A., Zerefos, S., Solomos, S., Stavraka, T., Melis, N. S., Kyriakidis, E., Kremlis, G., & Zerefos, C. (2022). Climate change threats to cultural and natural heritage UNESCO sites in the Mediterranean. *Environment, Development and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s10668-022-02677-w>

Laure Vidriales, A., & Hannon Ovies, D. (2018). Psychedelic tourism in Mexico, a thriving trend. *PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural*, 16(4), 1037–1050.

Lowe, H., Toyang, N., Steele, B., Grant, J., Ali, A., Gordon, L., & Ngwa, W. (2022). Psychedelics: Alternative and Potential Therapeutic Options for Treating Mood and Anxiety Disorders. *Molecules*, 27(8), Article 8. <https://doi.org/10.3390/molecules27082520>

Reynolds, L. H. (2016). Heritage on film: The impact on historic sites of drama filming for television and cinema. *Journal of Architectural Conservation*, 22(1), 48–63. <https://doi.org/10.1080/13556207.2016.1208477>

Ríos-García, U., Carrera-Martínez, A., Martínez-Reyes, M., Hernández-Santiago, F., Evangelista, F. R., Díaz-Aguilar, I., Olvera-Noriega, J. W., & Pérez-Moreno, J. (2023). Traditional knowledge and use of wild mushrooms with biocultural importance in the Mazatec culture in Oaxaca, Mexico, cradle of the ethnomycology. *Forest Systems*, 32(1), Article 1. <https://doi.org/10.5424/fs/2023321-19884>

Sanchez-Calvillo, A., Alonso-Guzman, E. M., Solís-Sánchez, A., Martinez-Molina, W., Navarro-Ezquerria, A., Gonzalez-Sanchez, B., Arreola-Sanchez, M., & Sandoval-Castro, K. (2023). Use of Audiovisual Methods and Documentary Film for the Preservation and Reappraisal of the Vernacular Architectural Heritage of the State of Michoacan, Mexico. *Heritage*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.3390/heritage6020113>

Saunders, D. (2022). A Methodology for Modelling Preservation, Access and Sustainability. *Studies in Conservation*, 67(sup1), 245–252. <https://doi.org/10.1080/00393630.2022.2055933>

Torres-Toukoumidis, A., Marín-Gutiérrez, I., & Hinojosa-Becerra, M. (2022). Ancestral Rituals Heritage as Community-Based Tourism—Case of the Ecuadorian Andes. *Sustainability*, 14(19), Article 19. <https://doi.org/10.3390/su141912679>

UNESCO. (2023). World Heritage in Danger. World Heritage Centre.
<https://whc.unesco.org/en/158/>